

Metodología

Laboratorio de Instrumentos

Carlos Morales Quiroz¹, Pamela Santibáñez Ávila¹

¹ Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Chile
17 de diciembre 2021

I. Introducción

El ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e innovación es el encargado de la formulación, coordinación, implementación y evaluación de las políticas, planes y programas destinados a fomentar y fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación derivada de la investigación científico-tecnológica (Ley 21.105, 2018). Estas políticas públicas constituyen una respuesta o solución a determinadas situaciones problemáticas o insatisfactorias que han sido identificadas como problemas relevantes en ciertos ámbitos circunscritos de realidad, las cuales expresan el mandato o voluntad de la autoridad de Gobierno (Montecinos, 2007; Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo et al., 2009).

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo et al. (2009) señala que las políticas públicas usualmente se implementan en la forma de programas y proyectos. Estos instrumentos situados en una hoja de ruta podrían planificarse como acciones de corto, mediano y largo plazo, los que van a estar determinados por las dependencias entre ellos, su complejidad, el financiamiento disponible, etc. que en la implementación de la política pública en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), impactan de forma directa sobre sus destinatarios (academia, otros servicios públicos, privados y organizaciones sin fines de lucro). Por esto es fundamental abordar un análisis participativo respecto de programas y proyectos en CTCI para conocer el estado de funcionamiento e impacto de la política pública en el área.

Las estrategias, planes, programas y proyectos enfocados en fomentar y fortalecer el sistema CTCI han determinado las capacidades actuales de los territorios en torno a equipamiento, infraestructura, fuerza de trabajo especializada y financiamiento para el desarrollo de conocimiento e innovación. Los programas y proyectos en esta área dependen en gran medida del presupuesto disponible y el Ministerio de CTCI juega un rol crucial en la inversión que se realiza en este sector en el país. La ley de presupuestos del 2021 (Ley 21.289, 2020) señalaba que la partida del Ministerio de CTCI en general se componía por un 70% de transferencias concursables. Dentro de la misma partida el presupuesto del programa ANID en específico, la principal agencia del ministerio, consistía en un 93% de transferencias concursables, lo que releva la importancia y lo crucial de analizar los programas e instrumentos concursables que se adjudican los investigadores, en particular en las regiones, debido a que es la principal forma de financiamiento que entrega el ministerio en la actualidad.

Ahora bien, estos instrumentos mencionados de la política científica generan condiciones laborales específicas para el trabajo científico, que muchas veces obstaculizan la

productividad, la continuidad laboral y el bienestar de los trabajadores (Trujillo et al., 2022). La investigación actual sobre precariedad en la academia, proveniente principalmente de los estudios sociales del trabajo científico (Arancibia-Bustos, 2019; Campos, 2006; Fardella, 2021; Fardella et al., 2020; Trujillo et al., 2022), ha constatado que el contexto chileno comparte varios obstáculos con el contexto internacional, dedicado a estudiar los efectos normativos de las políticas en ciencia y educación superior. Estos obstáculos se constatan principalmente en RM. Sin embargo, el caso de regiones es aún más extremo y por tanto de interés para la política científica. Por esto es que desde los territorios y pensando en la posibilidad de realizar acciones de corto plazo para promover impactos desde el inicio de la implementación, desde la Seremi de CTCL macrozona Austral se propone considerar las capacidades actuales de las regiones para reconocer la ruta y las acciones que permitirán alcanzar los propósitos del modelo de desarrollo social y económico que guíe el diseño de la política pública a implementar, pero teniendo en consideración a quienes realizan el trabajo.

Por otro lado la investigación social ha logrado caracterizar las problemáticas que giran en torno a regiones extremas y aisladas tanto en el ámbito político, social y económico. Bustos y Román (2019) exploran el concepto de islandness para definir que el carácter geográfico, político (sometimiento a poderes continentales) da paso a posiciones políticas muy razonables pero que están marcados por emociones muy fuertes y negativas hacia quienes toman las decisiones por ellos. Lois 2013, que aborda el rol emocional y el esquema mental con que las islas (zonas remotas y desconectadas) son vistas como moralmente inferiores para decidir por ellas mismas. Soza-Amigo & Correa (2014) quienes resumen los temas que afectan el detrimento económico de las zonas remotas. Desde los costos de traslados hasta las estructuras de captación de recursos por región. Y por último Barton et al., (2019) en el que discuten el carácter poco crítico y muy ceñido de la maximización de recursos de la inversión en ciencia en Chile, y en el que identifican un cambio importante en priorizar temas en lugar de disciplinas.

A partir del análisis diagnóstico del sistema CTCL realizado por la Seremi de CTCL de la Macrozona Austral, el análisis histórico (desde 1982) del financiamiento de CTCL a través de fondos concursables de ANID en la macrozona Austral (Seremi Ciencia Tecnología Conocimiento e Innovación - Macrozona Austral, 2021), y la caracterización de las diferencias y singularidades de la macrozona y sus regiones, se observan problemas, diferencias y/o brechas en 4 pilares fundamentales del sistema CTCL: fuerza de trabajo, equipamiento, infraestructura e instrumentos de financiamiento. Los problemas identificados demuestran dificultades propias del sistema CTCL local para alcanzar los requerimientos de los fondos concursables a nivel nacional, que se implementan a través de instrumentos homogéneos para todas las regiones a pesar de sus sistemas CTCL heterogéneos.

Para identificar y caracterizar las brechas se utilizaron metodologías de innovación social que permitieran determinar los problemas, causas, consecuencias y proponer soluciones colaborativas. A partir de lo anterior se diseñó un taller basado en la producción creativa, individual y colectiva, contexto en el que se definieron 3 etapas de trabajo: Problemática,

Elaboración y Evaluación, para las que se utilizaron como herramienta una serie de planillas diseñadas en MURAL (www.mural.co).

II. Objetivos

Objetivo general

Generar una propuesta de recomendaciones a programas/instrumentos ANID teniendo en cuenta las brechas regionales y el sistema CTCI local.

Objetivos específicos

1. Elaborar metodología de identificación y priorización de problemas y pilotearla.
2. Analizar los instrumentos ANID que financian el sistema CTCI de la Macrozona Austral a partir de sus bases concursables
3. Caracterizar el sistema CTCI de un territorio a partir del análisis de los instrumentos de financiamiento.
4. Diseñar mejoras para las bases concursables de los instrumentos ANID que financian el sistema CTCI de la Macrozona Austral
5. Coordinar propuestas de soluciones con instituciones que son parte del sistema CTCI de un territorio.

III. Metodología

El propósito de esta guía es poder brindar una herramienta metodológica para la producción creativa individual y colectiva, con el objetivo de sugerir mejoras al financiamiento de la ciencia regional, mediante la reflexión sistemática sobre conocimientos, valores, actitudes y prácticas que se tienen sobre la problemática de brechas regionales en la macrozona austral y que se expresa en la vida diaria de cada participante, logrando como producto final una propuesta de modificación a los instrumentos de financiamiento de la ciencia regional. Las mesas de trabajo participativas serán denominadas “Laboratorios de instrumentos”, para reforzar la idea de análisis y construcción colectiva a partir de sugerencias a las bases de los instrumentos de financiamiento de la ciencia y la tecnología a nivel regional.

La aproximación metodológica de este taller se plantea principalmente a través de 2 herramientas de innovación social: la cocreación impulsada por el diseño y el diseño centrado en el humano. El proyecto SISCODE (2020) define la cocreación como un proceso no lineal que involucra a múltiples actores y partes interesadas en la ideación, implementación y evaluación de productos, servicios, políticas y sistemas (Bruhn et al., 2020). En esencia, la cocreación guarda grandes similitudes con el diseño, ya que se puede caracterizar como un proceso de creación en el que las soluciones se diseñan con las personas, no para ellas (Sanders, 2006, Sanders and Stappers, 2008). El concepto de diseño utilizado en este trabajo, es un campo colaborativo que sugiere que las soluciones a problemas complejos podrían diseñarse conjuntamente con las personas objetivo. Este cambio enfatiza un amplio enfoque en la participación de usuarios, socios, proveedores y otras partes interesadas a lo

largo de todo el proceso de diseño (Bason, 2016). Esto indica que las iniciativas públicas podrían codiseñarse cada vez más en una interacción entre los responsables de la formulación de políticas, las organizaciones de interés y los usuarios finales, como los ciudadanos (Bason & Austin, 2021).

En la ejecución de estas mesas de trabajo participativas se busca un giro dialógico basado en la construcción colectiva de aprendizajes, ya que se estimula la reflexión y búsqueda de alternativas de soluciones de las problemáticas que afectan la calidad de vida individual o colectiva (Aubert et al., 2013), en este caso, los problemas con la adjudicación regional de fondos de Ciencia y Tecnología. La construcción de comunidades de aprendizaje tiene como característica esencial la promoción y generación de una igualdad de aprendizaje en todos participantes, denominado aprendizaje dialógico, el cual se obtiene como resultado de la interacción dialógica entre todas las personas que participan en instancias educativas. Este modelo de aprendizaje se organiza en torno a un conjunto de principios básicos, diálogo igualitario, inteligencia cultural, creación de sentido, solidaridad etc. (Flecha, 1997). Debido a lo anterior, es que los talleres a desarrollar deben organizarse en pequeños grupos que permitan la conversación permanente.

IV. Mesas de trabajo participativas: población objetivo

El “Laboratorio de Instrumentos” se dirige a los investigadores y académicos de la macrozona Austral, que comprende la región de Aysén y la región de Magallanes. Se propone realizar un muestreo por conglomerado basado en perfiles. Los perfiles de cada conglomerado pueden ser:

- **Grupo 1:** Investigadores que tengan vigente algún fondo de investigación al año 2020
- **Grupo 2:** Investigadores que no tengan fondo de investigación vigente pero se hayan adjudicado algún fondo de investigación en los últimos 10 años
- **Grupo 3:** Investigadores nuevos que tengan interés en adjudicarse un fondo de investigación
- **Grupo 4:** Investigadores que no se hayan adjudicado fondos de investigación en los últimos 10 años

Para la primera experiencia de “Laboratorios de Instrumentos”, se trabajará con el grupo 1.

Como trabajo interno se sugiere trabajar una [planilla](#) de mapeo de ecosistema para definir y organizar a todos los actores que deban participar en las distintas etapas de este Laboratorio.

Tipo de participantes por Laboratorio

Cada una de las sesiones de los talleres estará abierta para un máximo aproximado de 20 investigadores separados en grupos de 5-7 participantes. Dependiendo de los indicadores que se quieran obtener se podrán organizar:

	Tipo de organización	Ventaja	Desventaja
1	En grupos diversos heterogéneos con 5 perfiles distintos de acuerdo al grupo objetivo al que representan, cada uno un instrumento distinto.	Grupos diversos aportan distintos grados de experiencia para resolver un problema, lo que agrega visiones distintas enriqueciendo la solución. (Reiter-Palmon & Leone, 2019; Stuart Bunderson & Sutcliffe, 2002)	Expertos y novatos se enfrentan a los problemas de forma distinta, pero además tienen distintos requerimientos de información. (Kirschner et al., 2006; Rostan, 1994; Scott et al., 2004)
2	En grupos homogéneos de acuerdo con el tipo de fondo concursable que se han adjudicado en el pasado.	Grupos homogéneos analizan en mayor profundidad antes de dar respuesta a problemas. (Rostan, 1994; Scott et al., 2004)	Las respuestas de grupo homogéneos incorporan menos puntos de vista, debido a que se suele dar mayor valor a la experiencia reciente y se genera visión de túnel (Basadur, 1994; Hoover, 1994; Verkerke et al., 2013)

V. Foco de estudio

Durante el proceso participativo se espera realizar una revisión detallada de cada fondo de financiamiento de la ciencia de ANID adjudicado en la Macrozona Austral, cuyo año de finalización sea posterior al 2020, inclusive. Sumado a lo anterior, se determina tomar como primera referencia aquellos programas que financian proyectos de ejecución individual y que están destinados a crear o llevar una investigación completa, no complementarlos. En este sentido, los programas e instrumentos seleccionados son:

- Programa de Inserción, PAI
 - Subvención a la Instalación en la Academia
- Programa de Equipamiento Científico y Tecnológico, Fondequip
 - Fondequip Mediano
- Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondecyt
 - Regular
 - Iniciación
 - Postdoctorado
- Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondef
 - IDEA

No obstante lo anterior, será decisión de la Seremi de la Macrozona la focalización final sobre que instrumentos de cada programa trabajar, tomando en cuenta que cada taller y análisis se realizará sobre las bases concursables de instrumentos de financiamiento. Para la primera experiencia se consideraron los instrumentos más utilizados en la macrozona, de acuerdo al rango temporal descrito anteriormente.

La Seremi de CTCI definirá también los criterios de corte para seleccionar el uso del fondo y potencial aporte a la región.

Por último se seleccionarán a los investigadores que pertenezcan a las instituciones que tienen comprobada residencia en la región de Aysén y Magallanes, pero se podrá realizar invitaciones especiales con el criterio de mejorar el desarrollo del taller e incluir miradas particulares que se consideren necesarias.

VI. Plan de acción

Para llevar a cabo el objetivo de este trabajo, se plantea el siguiente plan de acción:

Etapa	1. Preparación de indicadores	2. Análisis y generación de propuestas	3. Desarrollo técnico de propuestas
Descripción	Preparación de indicadores relativos a los programas de financiamiento a partir de información disponibilizada por ANID	Talleres de participación “ Laboratorio de Instrumentos ” en donde se analizarán los problemas locales relacionados con los programas de financiamiento de la ciencia por usuarios vigentes.	Mesa de trabajo para sistematizar las propuestas entregadas en la etapa 2 y consolidar un documento de recomendaciones con identidad regional.
Participantes	Seremi Macrozona Austral	Investigadores de la macrozona	Selección de investigadores de la macrozona proveniente de la etapa 2.
Cantidad de participantes	3 (Seremi)	5-7 personas por facilitador	7 personas (Seremi (2) + representantes (5))
Fecha	3 meses (marzo a mayo)	3 meses (junio a agosto)	3 meses (septiembre a noviembre)
Metodología	Análisis y visualización de datos	Talleres participativos	Mesa técnica

**Al finalizar los talleres, se deberá indicar el porcentaje de doctores de cada región que participaron en los talleres.

VII. Convocatoria

Se realizó una convocatoria cerrada dirigida a los investigadores de los grupos mencionados en sección 2. La invitación puede ser a través de mail y vía telefónica, agregando un oficio formal para los directores de las instituciones, donde se debe pedir autorización para la participación dentro de la jornada laboral. Coordinar una reunión presencial con el director o representante de la organización a la cual pertenece el/la invitado/a. Pedir a los grupos discreción respecto del trabajo que se está realizando y antes de la fecha del Laboratorio y como complemento a la invitación a los investigadores, se les debe enviar un mail con los indicadores regionales procesados como un avance y preparación al Laboratorio.

VIII. Agentes clave en la realización del Laboratorio

Rol del moderador (a):

El moderador(a), es la persona que direcciona la metodología durante la ejecución del taller. En conjunto con los facilitadores tiene como función crear un ambiente agradable y de confianza, siendo esto fundamental para su éxito. La información presentada debe ser atractiva y fácil de entender. Se debe tener cuidado en no sobrecargar demasiado a los participantes con información o bien enviarla días antes para revisión. Las actitudes pasivas, por parte de algún participante no deben fomentarse en el taller debido a que se cuenta con la participación de cada invitado.

Rol del asesor técnico (a):

Un asesor técnico, observador (o quien sea) que puede proveer información técnica de los instrumentos de financiamiento de la ciencia en la región, no están necesariamente fijos en un grupo, pueden rotar por los otros para favorecer el intercambio de información.

Rol de los facilitadores (as):

Los facilitadores son personas que manejan información en torno a postulaciones, bases y en trabajo con grupos. Son ellos los que conducen las ideas que se generan en la primera etapa del taller hasta la comunicación de éstas. A su vez debe mantener al público asistente interesado en la dinámica evitando distracciones y perturbaciones y vincular información nueva o “tips” con las ya conocidas por los asistentes, utilizando diferentes formas de comunicación (oral, visual, etc.).

Observador (a):

Un observador es un invitado cuya presencia tiene relevancia por cuanto los temas abordados en el taller proveen información relevante para el área en la que trabajan. Serán invitados a participar exclusivamente por la SEREMI de CTCL e idealmente tendrán roles en la toma de decisiones dentro del ministerio o Gobierno Regional. No se requiere que intervengan en el trabajo de los grupos y se espera que la interacción con ellos sea mínima, aunque se pueden generar breves instancias de conversación.

IX. Organización de cada taller y plataformas

Se propone un total de 20 a 25 personas asistentes por taller. Se debe contar con la presencia de un moderador, un asesor técnico (que conozca temáticas de ANID que puede proveer información técnica) y 1 facilitador por equipo.

La plataforma de trabajo será virtual a través de la aplicación MURAL.CO y la aplicación ZOOM para videoconferencia.

Organización de los asistentes

Los asistentes deben ser organizados en mesas de trabajo de 5 o 7 personas. Cada uno de los grupos debe contar con un monitor capacitado (ojalá) para que pueda ir guiando la discusión entre los participantes. Los grupos deben trabajar juntos desde el inicio del taller hasta el término de la jornada de trabajo.

Presentación de participantes

Una vez organizados los asistentes en sus mesas de trabajo junto a los monitores, el moderador, da la bienvenida, enfatizando en la importancia de su asistencia y participación en el taller. El moderador, presenta a su equipo de trabajo.

X. Marco conceptual de la secuencia didáctica de los Laboratorios de Instrumentos

La secuencia didáctica de los Laboratorios se basa en la producción creativa individual y colectiva, un fenómeno complejo influenciado por múltiples variables y distintos niveles, que a su vez depende de variables contextuales y medioambientales. La mayoría de los autores están de acuerdo en que los procesos centrales necesarios para la resolución creativa de problemas son (1) la identificación y construcción de problemas, (2) la identificación de información relevante, (3) la generación de nuevas ideas y la (4) evaluación de estas ideas (Basadur & Gelade, 2003; Montag-Smit & Maertz, 2017; Mumford, 2001; Pressman, 2019; Reiter-Palmon & Illies, 2004). Los primeros tres procesos normalmente se consideran parte de la fase de generación de ideas, mientras que el último se considera parte de la fase de implementación (Mumford, 2001). A partir de lo anterior, se definen 3 etapas dentro de la metodología del taller: Problemática, Elaboración y Evaluación.

Dentro del diseño y desarrollo del taller se consideraron los principales aspectos que se relacionan con el correcto diseño de actividades de aprendizaje en entornos virtuales (anexo 2) y que se relacionan con el compromiso de parte de los participantes sobre las actividades desarrolladas (Bagriacik Yilmaz & Banyard, 2020).

Una de las teorías más importantes relacionadas con el compromiso sobre en el taller, es la teoría del "Flow". La base de la teoría del "Flow" es el equilibrio entre el grado de habilidad del participante y el grado de desafío en relación a una tarea. La experiencia de estar en "Flow" ocurre si el nivel de desafío no es ni mucho más alto ni mucho más bajo que el nivel

de habilidad de uno. Si no se proporciona este equilibrio, uno puede experimentar apatía, ansiedad o relajación (Csikszentmihalyi, 1997).

Csikszentmihalyi, sugiere que las actividades deben ser **desafiantes y relevantes**, sin embargo, deben permitir que los participantes se sientan seguros de su capacidad y en control de su entorno.

De acuerdo a lo anterior, el taller se desarrollará en las siguientes etapas:

Problemática

Identificación y construcción del problema

Introducción: Para entregar realismo y contexto (autenticidad) al taller. Requiere incorporar tensión cognitiva real que les permita analizar, evaluar, crear y aplicar. Se trabajará con evidencias que deben ser empíricas y significativas estadísticamente.

Problema: Incorpora la problematización (completa la idea de autenticidad del contenido) a partir de una pregunta que deben responder a lo largo del taller. En este segmento se enuncia el **desafío a resolver** que incluye las **preguntas que estructuran el trabajo** a desarrollar.

Definición del problema

Se partirá de la base de una problematización general a través de la metodología de “aprendizaje basado en problemas” aplicada en entorno online (Şendağ & Ferhan Odabaşı, 2009). El entorno de aprendizaje auténtico seleccionado será:

“Proponer mejoras con enfoque macrozonal a los instrumentos de financiamiento de la ciencia nacional de ANID”

Lo que cumple con los criterios de autenticidad necesarios para agregar contexto y calidad a la construcción de problemas (Herrington & Oliver, 2000).

Las recomendaciones para su implementación son:

- actividades que tienen relevancia en el mundo real
- una sola tarea compleja a la vez
- un período de tiempo prolongado para la investigación
- la oportunidad de detectar información relevante
- la oportunidad de colaborar
- Por último, será un problema de partida definido de forma básica, que se caracteriza por varios objetivos posibles, múltiples formas de resolverlo y múltiples soluciones aceptables. Es esta ambigüedad la que permite que surjan soluciones creativas (Mumford et al., 1991; Schraw et al., 1995)

Esto permitirá favorecer la etapa de definición de la problemática, permitiendo caracterizar de mejor manera el problema real detrás del problema de partida (Lee & Cho, 2007; Reiter-Palmon et al., 1997).

Además, considerando el entorno digital y el requisito de autenticidad, se proveerán estrategias y herramientas para guiar el trabajo durante todo el proceso y promover la motivación y la calidad del trabajo (Hwang et al., 2011).

Elaboración: Generación de nuevas ideas

Identificación de información relevante

Plan: A partir del desafío enunciado en la etapa de problema, el equipo debe planear la forma en que lo abordarán, para lo cual contarán con asistencia de su facilitador. Propone comenzar con preguntas de trabajo metacognitivo.

Para la etapa de construcción del problema, se debe considerar:

1. Grupos homogéneos debido a que analizan en mayor profundidad antes de dar respuesta a problemas (Rostan, 1994; Scott et al., 2004).
2. El conflicto en función de la definición del problema es positivo, el conflicto relativo a aspectos personales y afectivos no aporta.
3. Tener presente la diferencia entre expertos y novatos para construir el problema debido a que los desafíos son de alta precisión.
4. El objetivo de la sesión debe ser visible siempre, apoyar esto con un juego de rol (realidad simulada), **asignando funciones a cada integrante.**
5. Se deben proveer restricciones de alta calidad para favorecer la construcción (Hwang et al., 2011; Mumford et al., 1996).

Dentro de la metodología, se considerará lo siguiente:

- i. Identificar las metas, procedimientos, restricciones e información necesaria para resolverlo (Reiter-Palmon & Leone, 2019).
- ii. Identificar al menos dos formas de resolver cada problema identificado (Reiter-Palmon et al., 1997)

Evaluación

Evaluación: Evaluación de nuevas ideas

1. Cada equipo realiza una presentación, asumiendo que están en una reunión donde se presentarán propuestas de incorporación de modificaciones al instrumento de turno a las autoridades (roleplay).
2. Evaluación: Para favorecer el feedback sistemático a cada lista de propuestas a presentar, se utilizará una planilla de feedback ordenada, que considera aportes en 4 pilares separados: aspectos positivos, sugerencias de cambio, preguntas sin resolver y nuevas ideas (Chien, 2021; Gregory & Masters, 2012; Vernon & Hocking, 2014).

XI. Metodología etapa 3

El desarrollo técnico de las propuestas se llevará a cabo en una mesa de trabajo compuesta por investigadores participantes de los mismos Laboratorios, que tendrán la misión de realizar revisiones del trabajo sistematizado por el equipo técnico de la Seremi. La finalidad es consolidar un documento de recomendaciones con identidad regional.

Consejo consultivo

El consejo consultivo es una instancia compuesta por personal de la Seremi y un representante de cada instrumento analizado, pudiendo agruparse por programa en caso de exceder un total de 10 personas en total. El objetivo es la revisión detallada de documentos y resultados de los análisis a nivel académico y metodológico.

Retroalimentación en sesiones plenarias

Se deberán realizar al menos 2 sesiones plenarias para compartir el trabajo y avances con el pleno de los investigadores participantes. La primera reunión tiene como objetivo hacer seguimiento de los avances y recoger las impresiones de los participantes. La segunda y última reunión busca presentar el documento final, recoger impresiones y actualizar respecto de cualquier avance en medidas adoptadas de manera temprana.

Publicación de recomendaciones

El documento final se publicará en la web oficial de la Seremi en formato PDF y se enviará como oficio a las autoridades pertinentes a la materia.

Bibliografía

- Arancibia-Bustos, Á. (2019). *La profesión académica en Chile. Flexibilidad y precariedad laboral en el contexto de las “universidades empresas”* [Universidad Alberto Hurtado]. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23219.78888>
- Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., & Racionero, S. (2013). *Aprendizaje dialógico en la Sociedad de la Información*. Hipatia Editorial S.A.
- Bagriacik Yilmaz, A., & Banyard, P. (2020). Engagement in distance education settings: A trend analysis. *Turkish Online Journal of Distance Education*, 21(1), 101–120. <https://doi.org/10.17718/tojde.690362>
- Barton, J. R., Román, Á., & Rehner, J. (2019). Responsible research and innovation (RRI) in Chile: from a neostructural productivist imperative to sustainable regional development? *European Planning Studies*, 27(12), 2510–2532. <https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1658719>
- Basadur, M. (1994). Managing the Creative Process in organizations. In Ablex Publishing (Ed.), *Problem finding, problem solving, and creativity*. <https://doi.org/10.1201/9781439832035.ch1>
- Basadur, M., & Gelade, G. (2003). Using the creative problem solving profile (CPSP) for diagnosing and solving real-world problems. *Emergence*, 5(3). https://doi.org/10.1207/s15327000em0503_6
- Bason, C. (2016). Design for Policy. In R. Cooper (Ed.), *Design for social responsibility series*.
- Bason, C., & Austin, R. D. (2021). Design in the public sector: Toward a human centred model of public governance. *Public Management Review*, 00(00), 1–31. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1919186>
- Bruhn, N. M., Hjort, J., Striegler, S. G., & Ohland-Andersen, M. (2020). D4.1 Design for policy making. In *Resources SISCOE project consortium*.
- Bustos, B., & Román, Á. (2019). A sea uprooted: Islandness and political identity on Chiloé Island, Chile. *Island Studies Journal*, 14(2), 97–114. <https://doi.org/10.24043/isj.91>
- Campos, V. S. (2006). *Flexibilización laboral de la docencia universitaria y la gest (ac) ión de la Universidad sin órganos Un análisis desde la subjetividad laboral*.
- Chien, C. W. (2021). A case study of the use of the Six Thinking Hats to enhance the reflective practice of student teachers in Taiwan. *Education 3-13*, 49(5), 606–617. <https://doi.org/10.1080/03004279.2020.1754875>
- Csikszentmihalyi, M. (1997). Finding Flow: The Psychology of Engagement with Everyday Life. In *MasterMinds Series*. Basic Books.
- Ley 21.289, LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2021 1029 (2020).

- Fardella, C. (2021). Abrir la jaula de oro. La universidad managerial y sus sujetos. *Izquierdas*, 50, 0–0. <https://doi.org/10.4067/s0718-50492021000100211>
- Fardella, C., Carriel-Medina, K., Lazcano Aranda, V., & Carvajal-Muñoz, F. I. (2020). Escribir Papers Bajo El Régimen Del Management Académico: Cuerpo, Afectos Y Estrategias. *Writing Papers Under the Academic Management Regimen: Body, Affects and Strategies.*, 20(1), 1–21.
- Flecha, R. (1997). *Compartiendo palabras: El aprendizaje de las personas adultas a través del diálogo* (PAIDOS (ed.)).
- Gregory, S., & Masters, Y. (2012). Real thinking with virtual hats: A role-playing activity for pre-service teachers in second Life. *Australasian Journal of Educational Technology*, 28(3), 420–440. <https://doi.org/10.14742/ajet.843>
- Herrington, J., & Oliver, R. (2000). An instructional design framework for authentic learning environments. *Educational Technology Research and Development*, 48(3), 23–48. <https://doi.org/10.1007/BF02319856>
- Hoover, S. M. (1994). Scientific problem finding in gifted fifth-grade students. *Roeper Review*, 16(3), 156–159. <https://doi.org/10.1080/02783199409553563>
- Hwang, G. J., Shi, Y. R., & Chu, H. C. (2011). A concept map approach to developing collaborative Mindtools for context-aware ubiquitous learning. *British Journal of Educational Technology*, 42(5), 778–789. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2010.01102.x>
- Kirschner, P. A., Sweller, J., & Clark, R. E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work: An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. *Educational Psychologist*, 41(2), 75–86. https://doi.org/10.1207/s15326985ep4102_1
- Lee, H., & Cho, Y. (2007). Factors affecting problem finding depending on degree of structure of problem situation. *Journal of Educational Research*, 101(2), 113–123. <https://doi.org/10.3200/JOER.101.2.113-125>
- Ley 21.105, CREA EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 1 (2018). <https://bcn.cl/33b4q>
- Montag-Smit, T., & Maertz, C. P. (2017). Searching outside the box in creative problem solving: The role of creative thinking skills and domain knowledge. *Journal of Business Research*, 81(November 2016), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.07.021>
- Montecinos, E. E. (2007). Límites del enfoque de las políticas públicas para definir un problema público. *Cuadernos de Administración*, 20(33), 323–335. <http://www.scielo.org.co/pdf/cadm/v20n33/v20n33a14.pdf>
- Mumford, M. D. (2001). Something Old, Something New: Revisiting Guilford's Conception of Creative Problem Solving. *Creativity Research Journal*, 13, 3–4. https://doi.org/10.1207/S15326934CRJ1334_04

- Mumford, M. D., Baughman, W. A., Threlfall, K. V., Supinski, E. P., Costanza, D. P., Mumford, M. D., Baughman, W. A., Threlfall, K. V., Supinski, E. P., & Costanza, D. P. (1996). Process-Based Measures of Creative Problem-Solving Skills : I . Problem Construction Process. *Creativity Research Journal*, 37–41. <https://doi.org/10.1207/s15326934crj0901>
- Mumford, M. D., Mobley, M. I., Reiter-Palmon, R., Uhlman, C. E., & Doares, L. M. (1991). Process Analytic Models of Creative Capacities. *Creativity Research Journal*, 4(2), 91–122. <https://doi.org/10.1080/10400419109534380>
- Pressman, A. (2019). *DESIGN THINKING - A guide to Creative Problem Solving for Everyone* (1st ed., Vol. 1). Routledge of Taylor & Francis Group.
- Reiter-Palmon, R., & Illies, J. J. (2004). *Leadership and creativity: Understanding leadership from a creative problem-solving perspective Recommended Citation*. <https://digitalcommons.unomaha.edu/psychfacpub>
- Reiter-Palmon, R., & Leone, S. (2019). Facilitating creativity in interdisciplinary design teams using cognitive processes: A review. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science*, 233(2), 385–394. <https://doi.org/10.1177/0954406217753236>
- Reiter-Palmon, R., Mumford, M. D., Boes, J. O. C., & Runco, M. A. (1997). Problem construction and creativity: The role of ability, cue consistency, and active processing. *Creativity Research Journal*, 10(1), 9–23. https://doi.org/10.1207/s15326934crj1001_2
- Rostan, S. M. (1994). Problem Finding, Problem Solving, and Cognitive Controls: An Empirical Investigation of Critically Acclaimed Productivity. *Creativity Research Journal*, 7(2), 97–110. <https://doi.org/10.1080/10400419409534517>
- Schraw, G., Dunkle, M. E., Bendixen, L. D., & Roedel, T. D. B. (1995). Does a General Monitoring Skill Exist? *Journal of Educational Psychology*, 87(3), 433–444. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.87.3.433>
- Scott, G., Leritz, L. E., & Mumford, M. D. (2004). The effectiveness of creativity training: A quantitative review. *Creativity Research Journal*, 16(4), 361–388. <https://doi.org/10.1080/10400410409534549>
- Şendağ, S., & Ferhan Odabaşı, H. (2009). Effects of an online problem based learning course on content knowledge acquisition and critical thinking skills. *Computers and Education*, 53(1), 132–141. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.01.008>
- Seremi Ciencia Tecnología Conocimiento e Innovación - Macrozona Austral. (2021). *Financiamiento ANID de la CTI en macrozona Austral*. https://datastudio.google.com/s/sl_-xZZlvXY
- SISCODE. (2020). *SISCODE: Co-design for society in innovation and science*. <https://siscodeproject.eu/>
- Soza-Amigo, S., & Correa, L. (2014). Regiones extremas chilenas y su invisibilidad económica. *Si Somos Americanos*, 14(2), 187–216. <https://doi.org/10.4067/s0719->

09482014000200008

Stuart Bunderson, J., & Sutcliffe, K. M. (2002). Comparing alternative conceptualizations of functional diversity in management teams: Process and performance effects. *Academy of Management Journal*, 45(5), 875–893. <https://doi.org/10.5465/3069319>

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Departamento de Políticas y Descentralización, & División de Políticas y Estudios. (2009). Guía Metodológica para la Formulación de Políticas Públicas Regionales. In *Serie Documentos de Trabajo* (Vol. 5).

Trujillo, N., Fardella, C., & Koch, A. (2022). Disposiciones subjetivas a la precariedad en la academia en Chile: entusiasmo, mérito y tribalidad. *Foro de Educación*, 20(2).

Verkerke, G. J., van der Houwen, E. B., Broekhuis, A. A., Bursa, J., Catapano, G., McCullagh, P., Mottaghy, K., Niederer, P., Reilly, R., Rogalewicz, V., Segers, P., & Verdonshot, N. (2013). Science versus design; comparable, contrastive or conducive? *Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials*, 21, 195–201. <https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2013.01.009>

Vernon, D., & Hocking, I. (2014). Thinking hats and good men: Structured techniques in a problem construction task. *Thinking Skills and Creativity*, 14, 41–46. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2014.07.001>

Anexo 1: Fondos de financiamiento a los que ha postulado la macrozona en los últimos 10 años.

Programa de Inserción, PAI	Atracción de científicos del extranjero (MEC)
	Inserción en el Sector Productivo - Tesis doctoral e inserción
	Modalidad Continuidad de Investigación - tesis doctoral sector productivo
	Subvención a la Instalación en la Academia
Programa de Cooperación Internacional, PCI	Investigación Conjunta - Centros de investigación internacionales
	Redes Internacionales y concursos AmSud
	Movilidad MEC y programa ECOS (Francia)
	VI Concurso de Fortalecimiento y Desarrollo de Centros Regionales de Desarrollo Científico y Tecnológico 2019
Programa Regional	XIII Concurso de Proyectos de Diplomado Regional en Temas de Ciencia, Tecnología e Innovación
	IX Concurso de Vinculación Ciencia Empresa
	V Concurso de Acción Regional Para el Desarrollo Territorial Mediante Proyectos de I+D Colaborativa con Pymes
Programa Formación de Capital Humano Avanzado, PFCHA	Becas de Doctorado Nacional
	Beca de Magíster Nacional
	Beca de Magíster Nacional para Funcionarios/as del Sector Público
	Beca de Magíster Nacional para Profesionales de la Educación
	Beca de Doctorado en el Extranjero BECAS CHILE
	Beca de Beca de Doctorado en el Extranjero BECAS CHILE en Transformación Digital y Revolución Tecnológica
	Beca de Magíster en el Extranjero BECAS CHILE
	Beca de Magíster en el Extranjero BECAS CHILE en Áreas Prioritarias
	Beca de Magíster en el Extranjero BECAS CHILE para Personas en

	Situación de Discapacidad
	Beca de Magíster en el Extranjero para Profesionales de la Educación BECAS CHILE
	Beca de Postdoctorado en el Extranjero BECAS CHILE
	Beca de Subespecialidades Médicas en el Extranjero BECAS CHILE
	Beca de Doctorado Igualdad de Oportunidades ANID-FULBRIGHT
	Beca de Doctorado con Acuerdo Bilateral en el Extranjero ANID- DAAD
Programa de Investigación Asociativa, PIA	Creación y fondos basales de Centros científico/tecnológicos
	Fortalecimiento y apoyo para grupos de investigadores - Anillos
	Otros Instrumentos de Apoyo - Tiempo de buque oceanográfico
Programa de Equipamiento Científico y Tecnológico, Fondequip	VIII Concurso de Equipamiento Científico y Tecnológico Mediano Fondequip
	VI Concurso de Fortalecimiento y Desarrollo de Centros Regionales de Desarrollo Científico y Tecnológico 2019
Centros Regionales	V Concurso de Fortalecimiento de Centros Regionales mediante proyectos de I+D Ciencia-Territorio 2019
	IX Concurso de Vinculación Ciencia Empresa
	V Concurso de Acción Regional Para el Desarrollo Territorial Mediante Proyectos de I+D Colaborativa con Pymes
Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondecyt	Fondecyt Regular
	Iniciación en Investigación
	Postdoctorado
Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondef	IDeA
	Valorización de la Investigación en la Universidad: VIU
	Concurso Nacional de proyectos de investigación y desarrollo en salud, FONIS

Anexo 2.

Variables que influyen el compromiso en las actividades de aprendizaje a distancia (Bagriacik Yilmaz & Banyard, 2020)	
Categoría	Variable
Técnicas de aprendizaje activo	Técnicas de evaluación diversas, actividades basadas en la colaboración, colaboración online con asignaciones en pequeños grupos, gamificación, aprendizaje basado en problemas, acceso a recursos online.
Propiedades del medio	Uso de red social, herramientas de comunicación móvil, uso de herramientas online, softwares de simulación, software interactivo, discusión online
Características de los estudiantes	motivación, compromiso, autorregulación, satisfacción, edad, género, interés situacional, habilidades digitales.
Método docente	aprendizaje mixto, aprendizaje cara a cara, aula invertida
Colaboración interacción de los participantes	aprendizaje colaborativo online, aprendizaje basado en trabajo en equipo, discusión online, asignaciones en pequeños grupos, participación oral, dinámicas de grupo positivas.
Tiempo en la tarea	Aprendizaje mixto, avisos y marcadores temporales, monitoreo de participantes
Diseño del contenido	Foros bien diseñados, exposiciones claras, recursos útiles, diseño de recursos específicos para el ambiente online, comunicación sincrónica y asincrónica.
Técnicas innovadoras	<i>Gamificación</i> , realidad aumentada, ambientes de aprendizaje adaptativos, uso de softwares interactivos, <i>storytelling</i> digital